

ÚVODNÍK

*Vážené a milé kolegyně a kolegovia,
vážení členovia Slovenskej spoločnosti klinickej bioché-
mie!*

*S poteším píšem tieto riadky, ktoré však nevystihnú
všetko úsilie, námahu, čas, trpezlivosť, odbornosť, snahu
odovzdávať svoje znalosti a skúsenosti, ktoré venovali
nielen členovia výboru Slovenskej spoločnosti klinickej
biochémie (SSKB) a členovia redakčnej rady pri zostavo-
vaní časopisu, ale aj všetci jeho prispievatelia, podporova-
telia, a ktoré sú obsahom práve tohto tzv. kongresového
čísła nášho odborného časopisu „Laboratórna diagnostika
2/2024“.*

*Tohtoročný XV. Kongres SSKB, ktorý sa koná v hoteli
Chopok v malebnom prostredí Demänovskej Doliny nášho
krásneho Slovenska je významný aj tým, že sa odovzdáva
Cena profesora Ivana Pecháňa, popredného slovenského
vedca, pedagóga, lekára a klinického biochemika, ktorá je
udeľovaná na najvýznamnejšom odbornom podujatí v od-
bore klinická biochémia, akým je Kongres Slovenskej spo-
ločnosti klinickej biochémie, a to raz za dva roky.*

*Cena profesora Ivana Pecháňa podporuje zvyšovanie
a prehlbovanie profesionálnej úrovne, rozvoj vedeckej
a odbornej úrovne a oceňuje všeobecne uznávané špič-
kové výsledky vynikajúcej, dlhodobej odbornej, pedago-
gickej, vedeckej a výskumnej činnosti, publikačnú a pred-
náškovú aktivitu v odbore klinickej biochémie a zásluhy
o budovanie a rozvoj klinickej biochémie a laboratórnej
diagnostiky in vitro. Cena je súčasne poctou odbornej ve-
rejnosti tejto významnej osobnosti odboru i spomienkou
na človeka, ktorý výrazne ovplyvnil nasmerovanie odboru
klinickej biochémie na Slovensku.*

*Je už len na nás, na zodpovednosti nás všetkých, akým
smerom sa medicínsky odbor klinickej biochémie bude
uberať. Majme na mysli, že vždy bol a bude naším cie-
lom pacient, a preto zveľaďme odbor klinickej bioché-
mie a laboratórnej medicíny, ktoré sú srdcom modernej
zdravotnej starostlivosti a zohrávajú dôležitú úlohu pri
skríningu chorôb, diagnostike, hodnotení rizika, výbere
liečby, monitorovaní liečby, prognóze a ďalších aspektoch
klinického rozhodovania a sú základom efektívnej
starostlivosti o pacienta.*

*Vzájomnú komunikáciu, vzdelávanie, stretnutia, nad-
väzovanie a prehlbovanie kontaktov s partnermi z Európy
a z celého sveta nám umožňujú mnohé národné odborné
podujatia ako aj aktivity EFLM, IFCC a jedným z nich je
práve aj XV. Kongres SSKB 2024. Vzdelanie sú základy, na
ktorých stavíme našu budúcnosť.*

*A môžeme sa zamyslieť aj nad citátom Aristotela, sta-
rogréckeho filozofa a encyklopedického vedca, filozofa
staroveku, zakladateľa logiky a západnej filozofie (384–
321 pred n. l.), ktorého v stredoveku nazývali jednodu-
cho „Filozof“.*

*„Vzdelávanie mysle bez vzdelávania srdca nie je žiadne
vzdelávanie.“*

Poďakovanie patrí všetkým...

*Prajem hlavne pevné zdravie, silu, trpezlivosť, nádej
a dni plné radosti a šťastia...*

26.6.2024

*Hedviga Pivovarníková
prezidentka SSKB*